

BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'QISH SAVODXONLIGINI RIVOJLANTIRISHDA INTEGRATSIYALASHGAN YONDASHUVNING DIDAKTIK IMKONIYATLARI ('O'ZBEKISTON-2030' STRATEGIYASI ASOSIDA)

Nazarova Dilnoza Eraliyevna

*Nizomiy nomidagi O'zbekiston Milliy Pedagogika Universiteti
Tarix kafedrasida dotsenti, tarix fanlari falsafa diktori (PhD)*

Sirojova Sug'diyona Ilyos qizi

*Nizomiy nomidagi O'zbekiston Milliy Pedagogika Universiteti
Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi yo'nalishi
(Boshlang'ich ta'lim) 1 – bosqich magistranti*

E-mail: sugdiyonasirojova74@gmail.com

Annotatsiya. *Mazkur maqolada boshlang'ich sinflarda o'qish savodxonligini rivojlantirishda integratsiyalashgan yondashuvning didaktik imkoniyatlari tahlil qilinadi. Shuningdek, ta'lim jarayonida fanlararo integratsiya asosida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash, matnni anglash va tahlil qilish ko'nikmalarini shakllantirish masalalari yoritiladi. Boshlang'ich sinflarda o'qish darslari o'z mohiyati, maqsad va vazifalariga ko'ra ta'lim tizimida alohida o'rin tutadi. Negaki, uning zaminida savodxonlik va axloqiy-ta'limiy tarbiya asoslari turadi. Tadqiqotda "O'zbekiston-2030" strategiyasi doirasida belgilangan ustuvor vazifalar bilan uyg'unlikda zamonaviy pedagogik yondashuvlar asoslab beriladi.*

Kalit so'zlar: *o'qish savodxonligi, integratsiya, boshlang'ich ta'lim, didaktik imkoniyatlar, kompetensiya, strategiya, innovatsion yondashuv.*

Аннотация. *В данной статье анализируются дидактические возможности интегрированного подхода к развитию навыков чтения в начальных классах. Также освещаются вопросы формирования у учащихся логического мышления, понимания и анализа текста на основе междисциплинарной интеграции в образовательный процесс. Уроки чтения в начальных классах, в силу своей сущности, целей и задач, занимают особое место в системе образования. Ведь они основаны на фундаментальных принципах грамотности и нравственно-воспитательного образования. В исследовании обосновываются современные педагогические подходы в соответствии с приоритетными задачами, поставленными в рамках стратегии «Узбекистан-2030».*

Ключевые слова: *навыки чтения, интеграция, начальное образование, дидактические возможности, компетенция, стратегия, инновационный подход.*

Abstract. *This article analyzes the didactic possibilities of an integrated approach to the development of reading literacy in primary grades. It also highlights the issues of forming students' logical thinking, comprehension and analysis skills of the text based on interdisciplinary integration in the educational process. Reading lessons in primary grades, due to their essence, goals and objectives, occupy a special place in the education system. After all, they are based on the foundations of literacy and moral and educational education. The study substantiates modern pedagogical approaches in accordance with the priority tasks set within the framework of the "Uzbekistan-2030" strategy.*

Keywords: *reading literacy, integration, primary education, didactic possibilities, competence, strategy, innovative approach.*

Hozirgi globallashuv sharoitida ta'lim tizimida o'quvchilarning funksional savodxonligini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. O'quvchi matni tez, to'g'ri, tushunib o'qish, mazmunini o'zlashtirish bilan ilk bor o'qish darslarida yuzlashadi. O'qish darslari orqali o'quvchilarning 4-K talablari bo'yicha o'zlashtirishlari ko'zda tutilgan o'quv-biluv ko'nikma-malakalari hamda bilimlarni egallashlariga yo'l ochadi. Aynan o'qish ta'limida insonning, avvalo, o'zligini, qolaversa olamni anglashga bo'lgan intilishlariga turtki beriladi. Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim bosqichida o'qish savodxonligini shakllantirish keyingi ta'lim jarayonining muvaffaqiyatli kechishini ta'minlaydi.

"O'zbekiston-2030" strategiyasida ta'lim sifatini oshirish, xalqaro baholash dasturlarida yuqori natijalarga erishish hamda zamonaviy kompetensiyalarga ega shaxsni shakllantirish ustuvor vazifa sifatida belgilangan. Shu nuqtai nazardan, o'qish savodxonligini rivojlantirishda integratsiyalashgan yondashuvdan foydalanish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

O'qish darslari savod o'rgatish davrida o'quvchilarni bo'g'in, so'z va gaplar bilan tanishtirish va ularni o'qish, rasmlar asosida hikoya qilish tarzida uyushtirilsa, o'qish texnikasini egallangandan so'ng, o'qish muayyan mavzular bo'yicha tanlangan badiiy, ilmiy-ommabop matnlar yuzasidan olib boriladi. Tabiat tasiriga oid matnlar ustida ishlashda tabiat bag'riga sayohat uyushtirilib, bolalar kuzatuvchanlikka o'rgatilsa, vatanparvarlikka oid asarlar tahlili

vatanning dongdor kishilari bilan uchrashuvlar yoki mavzuga daxldor kinofilmlar namoyishi vositasida amalga oshirilsa, dars samaradorligi yanada oshadi.

“Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi” da ta’lim berishdagi ilg’or pedagogic texnologiyalarini, zamonaviy o’quv uslubiy majmualalarini yaratish kabilar umumiy o’rta ta’limning asosiy vazifalaridan biri sifatida ta’kidlangan. Ilg’or pedagogic texnologiya usullaridan foydalanish o’qituvchi va o’quvchi faoliyati doirasini aniq belgilab beradi. Inson hayotida muhim ahamiyatga ega bo’lgan o’qish faoliyati barcha predmet darslarida amalga oshiriladi. Lekin o’qishga o’rgatish yo’l-yo’riqlarini o’qish metodikasi ishlab chiqildi. O’qish metodikasi kichik yoshdagi o’quvchilarning umumiy rivojlanishi, psixologiya, xususiy metodika sohasidagi yutuqlar asosida takomillashtirilib boriladi.

¹O’qish darslarining samaradorligi ko’p jihatdan ta’lim metodlarining to’g’ri tanlanishiga bog’liq. Binobarin, fanning o’zi kabi o’qitish metodlari ham doimiy rivojlanishda bo’ladi. Yoshlarni oliy ta’lim bilan qamrab olish darajasini kamida 50 foizga yetkazish. Umumiy o’rta ta’lim tashkilotlarini oliy ma’lumotli pedagog kadrlar bilan to’liq ta’minlash. 30 ta oliy ta’lim muassasining ta’lim dasturlarini xalqaro Oliy ta’lim bilan akkreditatsiyadan o’tkazish qamrovni kengaytirish, oliy ta’lim ma’lumotli mutaxassislar "Top-500"ga kiradigan xorijiy universitetlar bilan hamkorlikda tayyorlash sifatini oshirish kamida 50 ta qo’shma ta’lim dasturi asosida "ikki diplomli tizim" ni joriy etish. 5 ta oliy ta’lim muassasini milliy tadqiqot dargohlariga aylantirish. 10 ta oliy ta’lim muassasini dunyoning eng nufuzli "Top-1 000" oliy ta’lim tashkilotlari reytingiga kiritishga erishish. Oliy ta’lim muassasalarida ilmiy tadqiqotlar natijadorligini oshirish va ilmiy salohiyatni 70 foizga yetkazish.

¹ [O’zbekiston – 2030 strategiyasi.](#)

Oliy ta'lim bilan qamrovni kengaytirish, oliy ma'lumotli mutaxassislar tayyorlash sifatini oshirish.

Integratsiyalashgan yondashuvning mohiyati. Integratsiyalashgan yondashuv — bu turli fanlar mazmunini o'zaro bog'lab, o'quvchilarda yaxlit bilim va ko'nikmalarni shakllantirishga qaratilgan pedagogik yondashuvdir.

Mazkur yondashuv quyidagi imkoniyatlarni yaratadi, bilimlarning tizimlilikini ta'minlaydi, o'quvchilarning qiziqishini oshiradi, real hayotiy vaziyatlarga moslashtiradi, mustaqil fikrlashni rivojlantiradi. Masalan, o'qish darslarini tabiatshunoslik, matematika yoki tasviriy san'at bilan integratsiyalash orqali o'quvchilarning matnni chuqurroq anglashiga erishish mumkin.

Integratsiyalashgan yondashuv asosida o'qish savodxonligini rivojlantirish quyidagi didaktik imkoniyatlarni beradi: Fanlararo bog'liqlikni ta'minlash O'quvchilar turli fanlar o'rtasidagi aloqadorlikni tushunib yetadi. Faol o'quv faoliyatini tashkil etish, interfaol metodlar (klaster, aqliy hujum, Venn diagramma) orqali dars samaradorligi oshadi. Kognitiv ko'nikmalarni rivojlantirish

tahlil, taqqoslash, umumlashtirish kabi fikrlash operatsiyalari shakllanadi. Amaliy yo'naltirilganli o'quvchilar o'rgangan bilimlarini kundalik hayotda

qo'llashni o'rganadi. Individual yondashuvni ta'minlash har bir o'quvchining qobiliyati va ehtiyojiga mos topshiriqlar berish imkoniyati kengayadi.

“O‘zbekiston–2030” strategiyasi bilan uyg‘unligi mazkur strategiyada quyidagi yo‘nalishlar belgilangan: ta‘lim sifatini oshirish, innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish, xalqaro standartlarga mos ta‘lim tizimini yaratish. Integratsiyalashgan yondashuv aynan ushbu vazifalarni amalga oshirishda samarali vosita bo‘lib xizmat qiladi. Chunki u: kompetensiyaviy yondashuvni qo‘llab-quvvatlaydi, o‘quvchilarning funksional savodxonligini oshiradi, xalqaro baholash dasturlariga (PISA, PIRLS) tayyorgarlikni kuchaytiradi.

Dastur talablarini to‘liq bajarish va amalga oshirish uchun, birinchi navbatda, o‘qish ko‘nikmalarini to‘g‘ri va puxta egallash va takomillashtirish borish uchun. O‘qish ko‘nikmalari savod o‘rgatish jarayonida shakllanadi, o‘qitishning keying bosqichlarida takomillashtirish.

Shuningdek, o‘qituvchi mustaqil ishlarning natijalarini muntazam tahlil qilib borishi zarur. Topshiriqlarni har bir o‘quvchi yosh doirasidan kelib chiqib unga berilishi lozim. Topshiriqlar natijasida o‘quvchilar rag‘batlantirilishi va motivatsiya olishi lozim. Bu ularga yo‘lida yanada davom etmasini taminlaydi. Shu jumladan, strategiyada keltirilgan imkoniyatlar o‘quvchilarida kelajak rejalariga doir ishonchini yanada oshirishga imkon beradi. Shu imkoniyatlardan yana bir nechtasi bilan tanishishingiz mumkin. “O‘zbekiston – 2030” strategiyasi talablari asosida mustaqil ishlarni to‘g‘ri tashkil etish orqali o‘quvchilarning o‘qish savodxonligini oshirish, ularni mustaqil fikrlovchi shaxs sifatida shakllantirish mumkin. Bu strategiyalari asosida qurilgan yoshlar uchun imkoniyatlar ularning ilm olishlari uchun yanada yordamchi vazifa bo‘la oladi.

Xulosa qilib aytganda, boshlang‘ich sinflarda o‘qish savodxonligini rivojlantirishda integratsiyalashgan yondashuvdan foydalanish yuqori samaradorlikka ega. Ushbu yondashuv o‘quvchilarning nafaqat bilim darajasini, balki ularning mustaqil fikrlash, tahlil qilish va muammoli vaziyatlarda to‘g‘ri qaror qabul qilish ko‘nikmalarini ham rivojlantiradi. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari idrok etish, talaffuz qilish va matn mazmunini tushunish o‘rtasida puxta sintez yo‘q bo‘lgani uchun ular o‘qishda xatoga yo‘l qo‘yadi.

Shu bois, ta‘lim jarayonida integratsiyalashgan darslarni keng joriy etish, metodik tavsiyalar ishlab chiqish va o‘qituvchilarning malakasini oshirish muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti farmoni. “O‘zbekiston – 2030” strategiyasi. – Toshkent, 2023.
2. O‘zbekiston Respublikasi “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
3. Boshlang‘ich ta’lim konsepsiyasi. – Toshkent: Respublika ta’lim markazi, 2021.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti. “O‘zbekiston–2030” strategiyasi to‘g‘risidagi Farmon. – Toshkent, 2023.

Internet manbalari (saytlar)

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining rasmiy sayti: <https://president.uz>
2. O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligi sayti: <https://edu.uz>

